

YURAK ISHEMIK KASALLIGI VA SEMIRISH BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA LIPID SPEKTRI VA YALLIG'LANISH MARKERLARINING XUSUSIYATLARI

Mirzayeva D.

Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy markazi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579710>

Tadqiqot maqsadi: Yurak ishemik kasalligi (YuIK) bilan og'riqan bemorlarda semirish mavjudligiga qarab, lipidlar spektri va yallig'lanish biomarkerlari (yuqori sezuvchan C-reaktiv oqsil - **vch-CRB, IL-6, TNF-- α**), shuningdek, glikemiya darajasini o'rganish.

Materiallar va Usullar: Tadqiqotda hujjatli YuIK tashxisi qo'yilgan 45 nafar bemor qatnashdi. Ular ikki guruhga ajratildi: I guruh (n = 20): Semirgan bemorlar TMI > 30 kg/m²); II guruh (n = 25): Semirishsiz YuIK bor bemorlar.; Nazorat guruhini yosh va jinsi bo'yicha o'xshash 20 nafar deyarli sog'lom inson tashkil etdi. Barcha ishtirokchilarda quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi: Umumiy xolesterin (UXS); Yuqori va past zichlikdagi lipoproteinlar (YuZLP va PZLP); Triglitseridlar (TG); Och qorindagi qondagi glyukoza; Yuqori sezuvchan S-reaktiv oqsil (ys-CRB); Interleykin-6 (IL-6); O'sma nekroz omili-alpha (TNF-- α); Statistika tahlilda Student kriteriyasi qo'llanildi.

Natijalar

Semirishga chalingan YuIK bemorlarida aterogen lipid fraksiyalarining ahamiyatli oshishi kuzatildi:

Ko'rsatkich	I guruh (Semirishli YuIK)	II guruh (Semirishsiz YuIK)ga nisbatan
UXS	6,3±0,4 mmol/l	p < 0,05
PZLP	4,1± 0,3 mmol/l	p < 0,05
TG	2,3± 0,2mmol/l	p < 0,05
YuZLP	0,98± 0,06 mmol/l (pasaygan)	p < 0,05

Semirishli YIK bemorlarida yallig'lanish markerlari darajalari yuqori bo'ldi:

Marker	I guruh (Semirishli YuIK)	Semirishsiz YuIK (II guruh)	Nazorat guruhiga nisbatan
ys-CRB	6,2±0,7 mg/l	3,9± 0,5 mg/l	p < 0,001
IL-6	8,8± 0,9 pg/ml	5,2± 0,6 pg/ml	p < 0,001
TNF-- α	13,1± 1,2pg/ml	8,4 ±0,9 pg/ml	p < 0,001

(Semirishsiz bemorlarga nisbatan barcha yallig'lanish markerlari uchun p < 0,01; Glyukoza darajasi ham semirishli bemorlarda yuqori bo'ldi: 6,5± 0,4 mmol/l (qarshi guruhda: 5,2±0,3 mmol/l).

Korrelyatsiya tahlili quyidagilarni ko'rsatdi: ys-CRB va TG o'rtasida to'g'ri bog'liqlik (r = 0,54; p < 0,01). IL-6 va PZLP o'rtasida to'g'ri bog'liqlik (r = 0,47; p < 0,05). TNF-- α va glyukoza darajasi o'rtasida to'g'ri bog'liqlik (r = 0,51; p < 0,01).

Xulosa

Yurak ishemik kasalligi (YuIK) ning semizlik bilan birgalikda uchrashi lipid profilining yaqqol aterogen siljishi, giperglikemiya va tizimli yallig'lanishning faollashuvi bilan kechadi.

ys-CRB, IL-6 va TNF-- α ning yuqori darajalari metabolik dizregulyatsiya va visseral semizlik tufayli kelib chiqqan past darajali faollikdagi surunkali yallig'lanishni aks ettiradi.

Aniqlangan o'zaro bog'liqliklar ushbu toifadagi bemorlarni boshqarishga kompleks yondashish zarurligini, bunda lipid va yallig'lanish buzilishlarini majburiy korreksiya qilish kerakligini tasdiqlaydi.

